

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY Tajriba Hamda Uni O'zbekistonda Qo'llash Samaradorligi.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDA O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHATLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
ШАHAR EKOLOGIYASI: SHAHAR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLiyALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	

Аннотация. В данной статье проведён комплексный анализ теоретических, институциональных и практических аспектов реализации «зелёной» трансформации. В исследовании обоснована значимость модели «зелёной» экономики в обеспечении устойчивого развития в условиях глобальных экологических проблем, включая изменение климата, дефицит ресурсов и деградацию окружающей среды.

На примере Узбекистана проанализированы государственная политика и стратегические программы, в частности, Стратегия развития на 2022–2026-годы и стратегия «Узбекистан–2030».

Кроме того, в статье раскрыты основные направления «зелёной» трансформации — развитие возобновляемых источников энергии, экологическая модернизация промышленности, повышение ресурсной эффективности, управление отходами и внедрение механизмов «зелёного» финансирования. Результаты исследования показывают, что «зелёная» трансформация является важным фактором обеспечения баланса между экономическим ростом и экологической устойчивостью, повышения конкурентоспособности национальной экономики и достижения долгосрочного устойчивого развития.

Выявленные проблемы, включая ограниченность финансовых ресурсов, технологическую зависимость, недостаточное развитие институциональной среды и низкий уровень экологической культуры, проанализированы, а также разработаны научно-практические рекомендации по их преодолению.

Ключевые слова: «зелёная» трансформация, «зелёная» экономика, устойчивое развитие, экологическая политика, возобновляемая энергия, декарбонизация, ресурсная эффективность, экологические инновации, «зелёные» финансы, институциональные механизмы, ESG, охрана окружающей среды.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda ekologik muammolarning keskinlashuvi mamlakatlarni yangi rivojlanish modelini izlashga undamoqda. Iqlim o'zgarishi, resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi iqtisodiy siyosatda tub o'zgarishlarni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, "yashil" transformatsiya iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning muhim yo'nalishiga aylandi. "Yashil" transformatsiya — iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan tizimli o'zgarishlar majmuasidir.

Yurtimizda korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish va rivojlantirish, mahalliy xomashyo hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni kengaytirish, O'zbekiston Respublikasi ichki bozorini iste'mol tovarlari va xizmatlar bilan to'ldirish, shuningdek, ishlab chiqarish resurslarini kelajak avlod uchun saqlab qolish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni¹ iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlarida yangi bosqichni boshlab berdi [1]. Xususan, 2022–2026-yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar hajmini yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan 20 foizga qisqartirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar belgilangan:

- yangi tashkil etilayotgan ishlab chiqarish korxonalar va tashkilotlarda ifloslantiruvchi manbalarda samaradorligi 99,5 foizdan kam bo'lmagan chang va gaz tozalash uskunalari o'rnatish;
- xavflilik darajasi yuqori va o'rta bo'lgan metallurgiya, yog'moy, energetika hamda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi 24 ta yirik korxonada samaradorligi 95 foizdan kam bo'lmagan 144 ta chang-gaz tozalash uskunalari joriy etish;
- atmosfera havosiga ta'sir xavfi yuqori bo'lgan 44 ta sanoat korxonasining 50 ta ustuvor ifloslantiruvchi manbalarida avtomatik stansiyalar, ularga tutash hududlarda esa 12 ta statsionar kuzatuv punktlarini o'rnatish hamda ularni yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish;
- "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha maxsus jamg'arma tashkil etish va unga moliyaviy resurslarni jalb qilish.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari hamda "O'zbekiston–2030" strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida"gi PF-22-son Farmoniga² muvofiq [2] quyidagi yo'nalishlar belgilangan:

- 2026–2027-o'quv yilidan boshlab dual ta'lim tizimi asosida 14 ta hududda "yashil" texnikumlarni tashkil etish va ekologiya hamda atrof-muhitni muhofaza qilish, o'rmon xo'jaligi, landshaft dizayni va ko'kalamzorlashtirish, cho'llanishga qarshi kurashish, gidrometeorologiya, chiqindilarni utilitatsiya qilish va qayta ishlash yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlash;

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.02.2026 yildagi PF-22-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050787>

- Surxondaryo viloyatida 10 ming gektar maydonda “yashil” makon barpo etish hamda Sirdaryo viloyatida 84 kilometr uzunlikdagi “yashil devor” yaratish, shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida jami 250 ming gektar, jumladan, Orol dengizining qurigan tubida 115 ming gektar maydonda daraxt va butalar ekish, 14 ta hududda botanika va dendrologiya bog‘lari hamda 20 ta soya-salqin sayr ko‘chalarini tashkil etish;
- “yashil” iqtisodiyotga o‘tish doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 34,8 foizga yetkazish, yangi generatsiya quvvatlarini elektr tarmoqlariga integratsiya qilish va energetika tizimi barqarorligini ta’minlash, shu asosda 2026-yilda 516,1 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy investitsiya va kredit mablag‘larini o‘zlashtirish, 164,4 km uzunlikdagi 220–500 kV havo elektr uzatish tarmoqlarini qurish hamda podstantsiyalar quvvatini 650 MVA ga oshirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy iqtisodchilar tadqiqotlari orasida Porter, M.E. va van der Linde, C. (1995) tomonidan yozilgan “Toward a New Conception of the Environment–Competitiveness Relationship” (Journal of Economic Perspectives) maqolasi alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotda ekologik innovatsiyalar, jumladan, “yashil” texnologiyalar uzoq muddatda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishi asoslab berilgan. Shuningdek, innovatsion chiqindilarni kamaytirish texnologiyalarini joriy etgan kompaniyalarda operatsion xarajatlar o‘rtacha 10–15 foizga qisqarishi qayd etilgan [3].

Rennings, K. (2000) tomonidan chop etilgan “Redefining Innovation — Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics” (Ecological Economics, 32(2)) maqolasida “eko-innovatsiya” tushunchasi va uning turlari chuqur tahlil qilingan. Muallif energiya samarador texnologiyalarni sanoatning barqaror rivojlanishida muhim omil sifatida e’tirof etadi [4].

Horbach, J., Rammer, C. va Rennings, K. (2012) tomonidan yozilgan “Determinants of Eco-Innovations by European Firms: The Role of External Knowledge Sources and International Environmental Regulations” (Environmental and Resource Economics, 52) tadqiqotida korxonalarda “yashil” innovatsiyalarni joriy etishda xorijiy texnologik transfer hamda davlat siyosatining muhim roli asoslab berilgan [5].

Mahalliy iqtisodchilar tadqiqotlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, Ibragimov, M.T. va Abdurakhmanov, Q.S. (2019) tomonidan e’lon qilingan “Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarining innovatsion rivojlanishi” mavzusidagi maqolada O‘zbekistonda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslari va iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari sanoatda energiya sarfini 10–15 foizga kamaytirish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi hamda bu jarayonda texnologik transfer va investitsiya resurslarini kengaytirish muhimligini ta’kidlaydi [6].

Karimova, D.R. (2021) tomonidan olib borilgan “Barqaror rivojlanish sharoitida sanoat innovatsion faoliyatining ekologik yo‘nalishlari” mavzusidagi ilmiy tadqiqotda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishda davlat va xususiy sektor manfaatlarini uyg‘unlashtirish mexanizmlari taklif etilgan [7].

Adabiyotlarning umumiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, “yashil” innovatsion texnologiyalar global va milliy darajada transformatsiya strategiyalarining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida zamonaviy iqtisodiy tahlil va siyosiy-ijtimoiy baholashda keng qo‘llaniladigan ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. “Yashil” transformatsiya siyosatini shakllantirish, uni xalqaro amaliyot asosida tahlil qilish hamda milliy rivojlanish sharoitlariga moslashtirishda deduksiya va induksiya metodlari muhim ahamiyat kasb etdi.

Jumladan, umumiy nazariy yondashuvlardan O‘zbekiston sharoitiga xos xulosalar chiqarishda deduktiv usul qo‘llanildi, xalqaro amaliyot asosida umumlashtirilgan qarashlarni shakllantirishda esa induktiv usuldan foydalanildi.

Shuningdek, abstrakt-mantiqiy fikrlash va ilmiy abstraksiya metodlari yordamida “yashil” transformatsiyaning mohiyati, tamoyillari va asosiy yo‘nalishlari chuqur tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Yashil” transformatsiya inson iqtisodiy faoliyatining umumiy mazmunini ifodalash bilan birga, barcha iqtisodiy faoliyatlar ekologik tamoyillar asosida amalga oshirilishi zarurligini nazarda tutadi. Ushbu yondashuv insonlar, korxonalar va tabiiy atrof-muhit o‘rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy hamda ekologik muvozanatni ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, inson ehtiyojlari va rivojlanish talablari bilan uyg‘un holda atrof-muhitni muhofaza qilish hamda barqaror rivojlanishni ta’minlashni talab etadi.

“Yashil” iqtisodiyot va korxonalarining barqaror rivojlanishi oʻrtasidagi munosabatlar ekologik tamoyillarning iqtisodiy faoliyatga va jamiyat taraqqiyotiga taʼsiri bilan chambarchas bogʻliqdir. “Yashil” iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish hamda zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarmoqlarini oʻzida mujassam etadi. Korxonalarining barqaror rivojlanishi esa iqtisodiy faoliyat, ijtimoiy tizimlar hamda siyosiy yondashuvlarning uygʻunligi asosida umumiy rivojlanish shart-sharoitlarini taʼminlash bilan bogʻliqdir.

“Yashil” iqtisodiyotning asosiy maqsadlaridan biri barqaror rivojlanishni taʼminlash va ijtimoiy masʼuliyatni oshirishdan iborat. Korxonalar faoliyati hamda atrof-muhit samaradorligi oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni taʼminlash uchun “yashil” iqtisodiyot tamoyillari va barqaror rivojlanish strategiyalari uygʻun holda qoʻllaniladi. Bu esa energiya isteʼmolini kamaytirish, atrof-muhitni samarali muhofaza qilish hamda inson va tabiat oʻrtasidagi oʻzaro uygʻunlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

“Yashil” transformatsiya jarayoni korxonalarining barqaror rivojlanishini taʼminlash bilan birga, davlat, ijtimoiy guruhlar va biznes subyektlari oʻrtasida hamkorlikdagi faoliyatni talab etadi. Korxonalar ekologik va ijtimoiy masʼuliyat asosida “yashil” iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon boʻladi. Ular iqtisodiy samaradorlik, ijtimoiy foyda va ekologik barqarorlik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlashga xizmat qiladi hamda innovatsiyalarni joriy etish va bozor raqobatbardoshligini oshirish orqali barqaror rivojlanish modelini shakllantiradi [8].

“Yashil” iqtisodiyotga oʻtishning iqtisodiy vositalarini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin (1-rasm).

1-rasm. “Yashil” iqtisodiyotga oʻtishning iqtisodiy vositalari³

Axborot vositalari. Axborot vositalari iqtisodiy subyektlarni “yashil” iqtisodiyotni shakllantirish bilan bogʻliq maʼlumotlar bilan taʼminlashning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Jumladan, jamoatchilikni suv va elektr energiyasini tejashning ahamiyati, atrof-muhitni muhofaza qilish zarurati toʻgʻrisida xabardor qilish, treninglar va targʻibot tadbirlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda iqlim oʻzgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi hamda resurslar tanqisligi kabi dolzarb ekologik muammolar sharoitida “yashil” iqtisodiyotga oʻtish muhim yoʻnalish sifatida namoyon boʻlmoqda.

Ekologik talablar. “Yashil” iqtisodiyot ekologik barqarorlik tamoyiliga asoslanadi. Resurs samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali korxonalar oʻz ekologik taʼsirini minimallashtirishi va atrof-muhitga salbiy taʼsirni kamaytirishi mumkin. Bu esa ekotizimlarni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash va iqlim oʻzgarishiga moslashishda muhim ahamiyatga ega boʻlib, biznesning uzoq muddatli barqarorligini taʼminlaydi.

Resurs xavfsizligi va taʼminot zanjiri barqarorligi. “Yashil” iqtisodiyotga oʻtish barqaror manbalar, aylanma iqtisodiyot elementlari va resurslarni diversifikatsiya qilish orqali taʼminot zanjiri barqarorligini mustahkamlash imkonini beradi. Cheklangan resurslarga bogʻliqlikni kamaytirish hamda taʼminot zanjiri amaliyotlarini takomillashtirish orqali korxonalar turli tashqi taʼsirlarga nisbatan barqarorlikni oshirishi va faoliyat uzluksizligini taʼminlashi mumkin.

Iqtisodiy imkoniyatlar. “Yashil” iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish korxonalar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi. “Yashil” texnologiyalar, barqaror infratuzilma hamda innovatsiyalarga yoʻnaltirilgan

3 Muallif tomonidan ishlab chiqildi.

investitsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik toza mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabning ortib borishi korxonalar uchun yangi daromad manbalarini shakllantiradi.

Normativ-huquqiy muvofiqlik va xavflarni boshqarish. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayoni atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan normativ-huquqiy talablar bilan uzviy bog'liq. Ushbu talablarga moslashish korxonalar uchun muhim ahamiyat kasb etib, ularning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydi. "Yashil" tamoyillarni strategik va operatsion faoliyatga integratsiya qilish xavflarni kamaytirish, muvofiqlikni ta'minlash hamda biznes uzluksizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Manfaatdor tomonlar va ijtimoiy mas'uliyat. Zamonaviy sharoitda korxonalar manfaatdor tomonlar — mijozlar, investorlar, xodimlar va jamiyat tomonidan yuqori e'tibor markazida bo'lmoqda. "Yashil" amaliyotlarni joriy etish korxonalar obro'sini mustahkamlash, ishonchni oshirish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu esa korxonalar va jamiyat o'rtasida barqaror hamkorlikni shakllantirishga imkon beradi.

Innovatsiyalar va raqobatbardoshlik. "Yashil" iqtisodiyot korxonalarida innovatsiyalarni rivojlantirish va yangi biznes modellarini shakllantirishga turtki beradi. Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish orqali korxonalar bozor sharoitida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishi, yangi bozor segmentlarini egallashi hamda iste'molchilar ehtiyojlariga moslashishi mumkin.

Hamkorlik. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayoni davlat, biznes va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida samarali hamkorlikni talab etadi. Korxonalar hukumat, nodavlat notijorat tashkilotlar va ilmiy muassasalar bilan hamkorlikda bilim, resurs va ilg'or tajribalarni almashish orqali barqaror rivojlanishga erishishi mumkin.

Shaffoflik va hisobdorlik. "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda shaffoflik va hisobdorlik muhim o'rin tutadi. Korxonalar atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarini ochiqlash, barqarorlik maqsadlariga erishish bo'yicha natijalarni muntazam namoyish etishi zarur. Bu esa manfaatdor tomonlar ishonchini mustahkamlash, ilg'or tajribalarni joriy etish va doimiy takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, korxonalarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda "yashil" iqtisodiyot va uning tashkiliy-institutsional asoslari muhim va ko'p qirrali ahamiyatga ega. "Yashil" tamoyillarni joriy etish orqali korxonalar ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, innovatsiyalarni rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va yangi qiymat yaratish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Hamkorlik, manfaatdor tomonlar ishtiroki va uzoq muddatli barqarorlikka yo'naltirilgan yondashuv orqali korxonalar "yashil" iqtisodiyotga o'tishda muhim rol o'ynaydi

(2-rasm).

2-rasm. "Yashil" iqtisodiyotni joriy etishning tashkiliy va institutsional asoslari⁴.

4 Muallif tomonidan ishlab chiqildi.

“Yashil” iqtisodiyotni joriy etishda tashkiliy va institutsional asoslar muhim o‘rin tutadi. Bunda quyidagi omillar alohida ahamiyat kasb etadi (2-rasm).

Bugungi kunda global ekologik inqiroz, iqlim o‘zgarishi va tabiiy resurslar tanqisligi sharoitida “yashil” transformatsiya tamoyillari iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Shu bois, korxonalarni barqaror rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotning ahamiyati yuqori bo‘lib, u ekologik va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Tashkiliy-institutsional asoslar orqali “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini samarali joriy etish uzoq muddatli barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta’minlash imkonini beradi.

Makroiqtisodiy nuqtayi nazardan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, milliy boylukning ko‘payishiga, qayta tiklanuvchi resurslar ulushining ortishiga hamda ekologik risklarning kamayishiga olib keladi. Ushbu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar o‘z resurslarini ochlik va kambag‘allikni qisqartirish, zarur infratuzilmani rivojlantirish, ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalariga investitsiyalarni kengaytirish, shuningdek, mehnat bozori muvozanatini ta’minlashga yo‘naltirishlari zarur. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ushbu mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanish va “yashil” o‘sish strategiyalari kambag‘allikni kamaytirish bilan uzviy bog‘liq holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1-jadval. Jahon mamlakatlarida CO₂ emissiyasi hajmining o‘zgarishi [9]

t/r	Mamlakatlar	Aholi jon boshiga CO ₂ chiqindilari (tonna)	CO ₂ chiqindilari (tonna, 2024-yil)	Aholi soni (2024-yil)
1	Xitoy	8,89	12 667 428 430	1 425 179 569
2	Amerika Qo‘shma Shtatlari	14,21	4 853 780 240	341 534 046
3	Hindiston	1,89	2 693 034 100	1 425 423 212
4	Rossiya	13,11	1 909 039 310	145 579 899
5	Yaponiya	8,66	1 082 645 430	124 997 578
6	Indoneziya	2,48	692 236 110	278 830 529
7	Eron	7,67	686 415 730	89 524 246
8	Germaniya	8,01	673 595 260	84 086 227
9	Janubiy Koreya	12,27	635 502 970	51 782 512
10	Saudiya Arabistoni	18,89	607 907 500	32 175 352
...
36	O‘zbekiston Respublikasi	3,79	132 433 520	34 938 955

Xitoy, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Hindiston, Rossiya, Yevropa Ittifoqi va Indoneziya 2024-yilda dunyodagi eng yirik issiqxona gazlari chiqindilariga ega mamlakatlar qatoriga kiradi. Ular birgalikda dunyo aholisining 51,4 foizini, global yalpi ichki mahsulotning 62,5 foizini, qazilma yoqilg‘i iste‘molining 64,2 foizini hamda issiqxona gazlari chiqindilarining 61,8 foizini tashkil etadi. O‘zbekistonda esa aholi jon boshiga CO₂ chiqindilari 3,79 tonnani tashkil etgan.

Bugungi kunda ko‘plab davlatlar “yashil” iqtisodiyotga o‘tish orqali nafaqat ekologik muammolarni bartaraf etish, balki iqtisodiy rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta’minlashga erishmoqda. Xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatadiki, “yashil” transformatsiya jarayonlarini energetika, sanoat, transport va qishloq xo‘jaligi kabi asosiy tarmoqlarda joriy etish korxonalar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta’minlaydi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda “yashil” transformatsiya va barqaror rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

- “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasini har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitidan kelib chiqib moslashtirish;
- iqtisodiyotning tabiiy resurslardan foydalanishga yuqori darajada bog‘liqligini bosqichma-bosqich kamaytirish;
- ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish va innovatsion yechimlarni keng joriy etish;
- “yashil” iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmini oshirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish;
- “yashil” transformatsiyaga to‘sqinlik qiluvchi omillarni tizimli ravishda bartaraf etish.

Jahon iqtisodiyotining modernizatsiyalashuvi va yangi texnologik bosqichga o‘tishi globallashuv

jarayonining muhim harakatlantiruvchi omillaridan biridir. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yangi texnologik iqtisodiyot samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish bilan bir qatorda aholining turmush sifati hamda yashash muhitini yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatda "yashil" transformatsiya nafaqat ekologik muammolarni hal etish vositasi, balki iqtisodiyotni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadigan strategik rivojlanish modeli hisoblanadi. Ushbu jarayon iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

"Yashil" transformatsiyaning muhim xususiyati shundaki, u an'anaviy iqtisodiy tizimni transformatsiya qilib, resurslarga bog'liqlikni kamaytiradi hamda energiya va materiallar samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, past uglerodli iqtisodiyotga o'tish orqali iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini kamaytirish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, "yashil" transformatsiya quyidagi strategik yo'nalishlarda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi:

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish orqali energetik xavfsizlikni mustahkamlash;
- sanoat tarmoqlarida resurs tejamkor va ekologik toza texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish;
- chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash tizimini rivojlantirish orqali ekologik yuklamani kamaytirish;
- "yashil" infratuzilmani rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish;
- investitsion jozibadorlikni oshirish orqali xalqaro kapital oqimini jalb etish.

Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida aniqlangan jihatlari "yashil" transformatsiyani jadallashtirish uchun tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Xususan, moliyaviy resurslardan foydalanishni kengaytirish, ilg'or texnologiyalarga kirishni yaxshilash, institutsional muhitni rivojlantirish hamda ekologik madaniyat darajasini oshirish ushbu jarayon samaradorligini yanada kuchaytiradi.

Mazkur yo'nalishlarni rivojlantirish maqsadida quyidagi ustuvor choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- "yashil moliya" instrumentlarini, jumladan, "yashil" obligatsiyalar, subsidiyalar va soliq imtiyozlarini keng joriy etish;
- ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash orqali milliy texnologik salohiyatni oshirish;
- davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish;
- aholining ekologik madaniyati va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini kengaytirish;
- xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish va ilg'or tajribalarni joriy etish.

Umuman olganda, "yashil" transformatsiya qisqa muddatli natijalardan ko'ra uzoq muddatli strategik samaralarga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyati kompleks yondashuv, samarali boshqaruv va barcha manfaatdor tomonlarning faol ishtirokiga bog'liqdir.

Natijada, "yashil" transformatsiyani izchil amalga oshirish mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirish, ekologik xavfsizligini ta'minlash hamda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. — <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari hamda "O'zbekiston–2030" strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida"gi PF-22-son Farmoni. — <https://lex.uz/docs/-8050787>
3. Porter, M.E., van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment–Competitiveness Relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4).
4. Rennings, K. (2000). Redefining Innovation—Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics. *Ecological Economics*, 32(2).
5. Horbach, J., Rammer, C., Rennings, K. (2012). Determinants of Eco-Innovations by European Firms. *Environmental and Resource Economics*, 52.
6. Ibragimov, M.T., Abdurakhmanov, Q.S. (2019). "Yashil" iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarining innovatsion rivojlanishi. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*.
7. Karimova, D.R. (2021). Barqaror rivojlanish sharoitida sanoat innovatsion faoliyatining ekologik yo'nalishlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*.
8. Qin, Y., Li, J. (2023). Research on Sustainable Development of China's Green Enterprise Economy. *American Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2), 86–92.
9. Jahon mamlakatlarida CO₂ emissiyasi hajmining o'zgarishi. — <https://www.worldometers.info/co2-emissions/co2-emissions-per-capita/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
